

NOTA TÉCNICA

DESENVOLVIMENTO DAS
ESPECIALIDADES EM ENFERMAGEM
NO BRASIL: PRESSUPOSTOS PARA UM
ESTUDO DEMOGRÁFICO

AUTORES

Livia Angeli-Silva, Handerson Silva Santos e
Ana Lygia Pires Melaragno

MAIO 2025

NOTA TÉCNICA

Desenvolvimento das especialidades em Enfermagem no Brasil: Pressupostos para um estudo demográfico

Livia Angeli-Silva, Handerson Silva Santos e Ana Lygia Pires Melaragno

Rio de Janeiro

Maio/2025

IMS INSTITUTO DE
MEDICINA SOCIAL
HESIO CORDEIRO

NOTA TÉCNICA

Desenvolvimento das especialidades em Enfermagem no Brasil: Pressupostos para um estudo demográfico

Autores: Livia Angeli-Silva¹, Handerson Silva Santos² e Ana Lygia Pires Melaragno ³

DOI: 10.5281/zenodo.15344905

Citação sugerida: ANGELI-SILVA, L.; SANTOS, H.S.; R.; MELARAGNO, A.L.P. *Desenvolvimento das especialidades em Enfermagem no Brasil: Pressupostos para um estudo demográfico*. Nota Técnica, maio, 2025. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.15344905.

Revisão: Leila Senna Maia

Arte e Diagramação: Ana Paula Ferreira

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar

Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Enfermeira, Professora Adjunta, Escola de Enfermagem, Universidade Federal da Bahia (UFBA).

² Enfermeiro, Professor Adjunto, Escola de Enfermagem, Universidade Federal da Bahia (UFBA).

³ Enfermeira, Coordenadora de Educação Permanente no Centro Oncológico de Referência do Estado de Goiás.

AGRADECIMENTOS

O projeto de pesquisa “Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem” está sendo desenvolvido pelo Grupo de estudos e análise de políticas, sistemas e força de trabalho em saúde do Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), coordenado pelo professor Mario Roberto Dal Poz (IMS/UERJ), e os professores Dércio Santiago da Silva Jr. (FEN/UERJ), Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira (IMS/UERJ), Helena Maria Scherlowski Leal David (ENF/UERJ) e Kênia Lara Silva (ENF/UFMG).

Agradecimentos especiais à pesquisadora Leila Senna Maia pela revisão acadêmica dos manuscritos e à Claudia Camelo, Marcelle Cesário e Ana Paula Ferreira pelo apoio técnico administrativo.

Agradecemos também ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) pelo compartilhamento de sua Base de Dados Nacional dos Profissionais de Enfermagem, de acesso restrito.

FINANCIAMENTO

O desenvolvimento do projeto e a produção desta Nota Técnica foi possível graças ao apoio financeiro do Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), com a intermediação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e do Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva (CEPESC), mediante a Carta Acordo SCON2023-00221.

RESUMO

A força de trabalho especializada em enfermagem surge como demanda do campo da saúde pública no Brasil desde a primeira metade do século XX. Mas esse nível de formação ainda enfrenta, atualmente, desafios no âmbito de sua regulamentação. Além disso, o campo da enfermagem ainda enfrenta contradições em relação à conformação das suas áreas especializadas, que repercutem diretamente no registro de dados sobre elas. Isso faz com que a iniciativa de um estudo demográfico se depare com a contradição entre o que é preciso saber sobre a força de trabalho especializada no Brasil e o que é possível produzir diante dos dados disponíveis. Portanto, essa nota técnica tem como objetivo discutir as limitações atuais para análise demográfica das(os) especialistas no campo da enfermagem, explicitar as estratégias metodológicas usadas na pesquisa atual e apontar caminhos para o aperfeiçoamento da produção de dados para investigações futuras. Para esse estudo, realizou-se uma análise qualitativa sobre a constituição das especialidades em enfermagem no Brasil, com readequação das questões de pesquisa aos dados disponíveis e, diante da ausência de informações sobre locais de atuação das(os) especialistas, adotou-se como estratégia a análise de distribuição de especialistas no país a partir dos dados de egressos dos cursos de especialização. Foi necessária uma análise dos cursos existentes nas áreas especializadas, feita sua correlação com as áreas definidas pelo Conselho Federal de Enfermagem e entidades de especialistas em enfermagem. Diante das incongruências e lacunas encontradas, foram definidas categorias para a análise dos dados encontrados. Por fim apresenta-se apontamentos e recomendações para o aperfeiçoamento do processo de regulação da formação e do exercício profissional, de modo que ambos possam estar imbricados e se retroalimentem.

Palavras-chave: Demografia; Especialidades de Enfermagem; Enfermeiras Especialistas; Legislação de Enfermagem; Regulação da Formação em Enfermagem.

ABSTRACT

The specialized nursing workforce has been in demand in the field of public health in Brazil since the first half of the 20th century. However, this level of training still faces challenges in terms of regulation. In addition, the field of nursing still faces contradictions in relation to the conformation of its specialized areas, which has a direct impact on the recording of data about them. This means that the initiative of a demographic study is faced with the contradiction between what needs to be known about the specialized workforce in Brazil and what can be produced with the available data. Therefore, this technical note aims to discuss the current limitations for demographic analysis of specialists in the field of nursing, explain the methodological strategies used in current research and point out ways to improve data production for future investigations. For this study, a qualitative analysis was carried out on the constitution of nursing specialties in Brazil, with the research questions being readjusted to the available data and, given the lack of information on where the specialists work, an analysis of the distribution of specialists in the country based on data from graduates of specialization courses was adopted as a strategy. It was necessary to analyze the existing courses in specialized areas, correlating them with the areas defined by the Federal Nursing Council and nursing specialist bodies. In view of the inconsistencies and gaps found, categories were defined for analyzing the data found. Finally, notes and recommendations are presented for improving the process of regulating training and professional practice, so that the two can be intertwined and feed off each other.

Keywords: Demography; Nursing Specialties; Nurse Specialists; Nursing Legislation; Regulation of Nursing Education.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
2	IMPLICAÇÕES DA REGULAÇÃO DA FORMAÇÃO EM SAÚDE E DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM NA COMPOSIÇÃO DO CENÁRIO DE ESTUDO	11
3	ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA UM ESTUDO DE LINHA DE BASE SOBRE AS ESPECIALIDADES E ESPECIALISTAS EM ENFERMAGEM.....	12
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES.....	17
	REFERÊNCIAS.....	19

LISTA DE QUADROS

- Quadro 1 - Questões do estudo sobre especialistas e especialidades em enfermagem na pesquisa “Demografia da Enfermagem e Mercado de Trabalho”. Brasil, 2024. ..13**
- Quadro 2 - Categorização das áreas especializadas, a partir da análise dos bancos de dados dos cursos registrados no e-MEC e registros de titulações pelo Cofen. Brasil, 2024.....14**
- Quadro 3 - Definições de categorias de registros de títulos pelo Cofen e de cursos no e-MEC que não se enquadram em áreas especializadas de exercício profissional em enfermagem.16**

1 INTRODUÇÃO

A demanda por força de trabalho especializada no campo da enfermagem está historicamente vinculada com a especialização em Saúde Pública, especialmente a partir de 1937, com a reorganização do Ministério da Educação e Saúde e as atividades que foram delegadas ao Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP) para serem desenvolvidas no território nacional (Lima; Fonseca, 2004). Nesse contexto, surgiram cursos de especialização e aperfeiçoamento em diversos estados, sob as diretrizes do DNSP, destinados à formação de técnicos atuantes nas diversas áreas da saúde pública, como médicos, enfermeiras, visitadoras sanitárias, engenheiros e guardas sanitários.

Naquele momento histórico, a formação especializada em enfermagem contou com a atuação da Fundação Rockefeller que fomentou as primeiras iniciativas de especialização das enfermeiras recém-formadas no Brasil, por meio de bolsas de estudos em instituições americanas, a exemplo da Universidade Johns Hopkins (Korndörfer, 2016). A formação no nível de especialização em enfermagem foi legalmente reconhecida no Brasil através da Lei 775 de 1949 (Brasil, 1949a), e regulamentada pelo Decreto 27.426/1949 (Brasil, 1949b), que dispunha sobre o ensino de enfermagem no país. O referido Decreto previu que além dos cursos de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem, poderiam ser criados cursos de pós-graduação, destinados a ampliar conhecimentos especializados de enfermagem ou de administração, além de especificar como deveria ser o ensino e quem eram os destinatários desses cursos.

A despeito da existência de cursos de especialização em algumas áreas desde a primeira metade do século XX, como foi o caso da enfermagem, o Brasil começou a regulamentar o ensino de pós-graduação somente a partir da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1961). Nesta Lei, o sistema de ensino brasileiro foi instituído em três níveis: graduação, pós-graduação e um terceiro nível correspondente a especialização, aperfeiçoamento e extensão. O Parecer Sucupira (Almeida Jr. *et al.*, 1965) problematizou uma contradição da Lei de 1961, apontando o fato de a especialização não fazer parte do nível de pós-graduação.

Este Parecer afirmou o caráter técnico dos cursos de especialização e aperfeiçoamento, sem pretender abranger o campo total do saber em que se insere a especialidade, ou seja, seriam destinados ao treinamento nas partes de que se compõe um ramo profissional ou científico. A meta desses cursos seria o domínio científico e técnico de uma certa e limitada área do saber ou da profissão, para formar o profissional especializado. No parecer também ficou consignado que os cursos de especialização ou aperfeiçoamento ofereceriam certificado de eficiência ou aproveitamento que habilitasse ao exercício de uma especialidade profissional, podendo ser

obtidos até mesmo em instituições não universitárias (Almeida Jr. *et al.*, 1965). Somente em 1968, com a Lei 5.540, também conhecida como a Lei da Reforma Universitária, foi explicitada a exigência de diploma de graduação como requisito para acesso aos cursos de pós-graduação, especialização e aperfeiçoamento (Brasil, 1968).

Com a Resolução 01/2007, pela primeira vez, o Conselho Nacional de Educação (CNE) regulamentou o ensino da especialização no país, marcando a sua diferença em relação ao aperfeiçoamento, permanecendo este último sem regulamentação. Em relação à formação de especialistas, a área da saúde guarda uma particularidade que é a modalidade de Residência. Nesse quesito, diferente da área médica, esse tipo de formação para enfermeiras(os) surge e é regulamentada tardiamente no Brasil. A regulamentação das Residências Médicas existe desde o Decreto n. 80.281/77 e a Lei n. 6.932/1981, enquanto as demais áreas da saúde somente teve algum tipo de regulamentação com a Lei 11.129/2005, que criou a Residência em Área Profissional da Saúde (multi e uniprofissional). Até então, os cursos de residência em enfermagem funcionavam mimetizando a área médica e suas regulamentações.

Esse breve histórico evidencia os desafios da regulação da formação de especialistas e que implica em lacunas também nos mecanismos de obtenção e registros de títulos, que repercutem no exercício profissional e conseqüentemente no que se dispõem em termos de informações sobre essa força de trabalho no país.

A demografia da saúde se inclui entre os nichos especializados dos estudos demográficos e neles estão contidos os estudos de grupos de profissionais de saúde (Grupo de Foz, 2021), a exemplo da demografia médica, que já vem sendo realizado no Brasil há alguns anos (Scheffer *et al.*, 2023). Esse tipo de estudo contribui para melhor conhecer a força de trabalho em saúde, desde sua composição etária e de gênero, mas também sua distribuição territorial, formação e qualificação, inserção nos sistemas de saúde, ocupações de postos de trabalho e empregabilidade (WHO, 2023).

Atualmente, o campo da enfermagem ainda se depara com contradições em relação à conformação das suas áreas especializadas, que repercutem diretamente no registro de dados sobre elas, a exemplo da inexatidão do que venha a ser uma especialidade, suas nomenclaturas e, sobretudo, a definição dos contornos do escopo de atuação. Com isso, esses dados, quando existentes nos sistemas de informação, seja no âmbito governamental – Ministério da Educação ou da Saúde, ou no âmbito da regulação profissional – nos registros do Sistema dos Conselhos Federal e Regionais de enfermagem, contém lacunas e heterogeneidades que, em última instância, trazem fragilidades para a regulação da formação e do exercício profissional.

Considerando o conjunto de bases utilizadas nesta proposta de estudo demográfico (Santoro *et al.*, 2024), foi verificada logo na primeira análise das variáveis constantes nos bancos, uma insuficiência ou total ausência de informações sobre as especialidades em enfermagem. Portanto, em relação à produção de uma análise demográfica no âmbito das especialidades e das(os) especialistas em enfermagem, deparou-se concretamente com a contradição supramencionada, ou seja, entre o que é preciso saber sobre a força de trabalho especializada no Brasil e o que é possível produzir diante dos dados disponíveis para todo o território nacional.

A real necessidade, no que tange à análise dessa força de trabalho, requer conhecer o perfil e o quantitativo de especialistas em cada especialidade existente, como estão distribuídos no território nacional, qual tipo de formação, qual sua inserção laboral, em quais níveis de atenção e tipo de serviços estão atuando, qual a remuneração média, qual é a mobilidade dessas(es) profissionais no território nacional, dentre outras questões relevantes. No entanto, diante das limitações dos dados, grande parte dessas questões não podem ser respondidas ainda, pelo menos não totalmente.

Dentre os problemas enfrentados no que tange à fragilidade e escassez de dados a esse respeito, destaca-se a ausência de definições do que venha a ser uma especialidade no campo da enfermagem e suas denominações oficialmente constituídas, tanto no âmbito do Ministério da Educação (MEC) e, conseqüentemente, do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). Tanto nos registros do Cofen como no MEC, as nomenclaturas para as áreas especializadas não necessariamente se constituem especialidade pela sua natureza, mas, muitas vezes, se confundem com áreas de atuação relativas a diferentes tipos de serviços, áreas de estudo, técnicas específicas, aperfeiçoamentos ou mesmo habilitações para determinadas ações ou procedimentos.

Este cenário se torna ainda mais complexo quando se trata de áreas especializadas com múltiplas interfaces, ou mesmo, no contexto atual da organização do processo de trabalho em saúde e suas áreas ultra especializadas. Logo, essa falta de definições sobre as especialidades repercute em todos os sistemas de registros existentes, na produção de dados e, em última instância, na produção de informações e análises. Nesse contexto, essa nota técnica tem como objetivo discutir as limitações atuais para análise demográfica dos especialistas no campo da enfermagem, explicitar as estratégias metodológicas usadas na pesquisa atual e apontar caminhos para o aperfeiçoamento da produção de dados para investigações futuras.

2 IMPLICAÇÕES DA REGULAÇÃO DA FORMAÇÃO EM SAÚDE E DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM NA COMPOSIÇÃO DO CENÁRIO DE ESTUDO

Conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), um curso de especialização não certifica para o automático exercício de uma especialidade (CNE, 2018). No campo da saúde, considerando a não equivalência entre as especializações e especialidades, bem como as lacunas de regulamentação do exercício profissional especializado nas áreas não médicas, o CNE recomendou que essa área tivesse regulamentação própria para esse nível de ensino. Uma vez que isso não ocorreu, as especializações na área da saúde ainda carecem de regulamentação.

Uma simples busca nos bancos de dados do e-MEC com o descritor “enfermagem” resulta em, aproximadamente, 10 mil cursos com as mais diversas denominações, modalidades e cargas horárias (Brasil, 2025). Além disso, a análise dos nomes de muitos desses cursos revelam fusões entre áreas de atuação reconhecidamente distintas, fugindo do preceito da especialização como capacitação técnica focada em área específica. Ademais, nas normas existentes no MEC não há referências à necessidade de parâmetros curriculares para reconhecimento de cursos de especialização. Ao mesmo tempo em que também não se encontram mecanismos instituídos pelos órgãos reguladores para construção de perfis de competência que orientem currículos de formação no âmbito da especialização em nenhuma área de conhecimento. Mesmo no caso dos cursos sob forma de residência, sobretudo as multiprofissionais, os perfis de competência de cada profissão não estão definidos em forma de diretrizes para elaboração de currículos e propostas de cursos.

O campo da enfermagem ainda possui alguns elementos da regulação do exercício profissional das(os) especialistas que merecem destaques. Primeiramente, identificam-se fragilidades na regulamentação sobre o exercício das especialidades, uma vez que a maioria delas não diferencia o exercício do especialista em relação ao generalista. Um segundo aspecto é a forma de reconhecimento de título de especialista que, de acordo com o Cofen (Cofen, 2018), pode ser obtido através de apresentação de certificado reconhecido pelo MEC ou aprovação em prova de título de especialista realizada por entidade científica.

Nesse contexto, é possível apontar a divergência entre o que dispõe o órgão regulador do exercício profissional e como se organizam as áreas especializadas, por meio das sociedades e associações de especialistas. A resolução do Cofen 581/2018, que regula o registro de títulos de especialistas, contém uma lista de áreas de atuação organizada em três grandes blocos – Área I) Saúde Coletiva, Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde do Adulto; Área II) Gestão; Área III)

Ensino/Pesquisa. No entanto, a gestão, o ensino e a pesquisa extrapolam ao que pode ser considerado atividade privativa das(os) enfermeiras(os) e objeto de regulação do exercício profissional em enfermagem. Outrossim, as nomenclaturas das áreas descritas na lista da área I, que remetem ao exercício da enfermagem em si, não correspondem, necessariamente, às adotadas pelas entidades de especialistas, nem seguem um padrão de construção terminológica.

Ainda conforme a Resolução do Cofen sobre o registro de especialidades, ao fazê-lo utilizando a nomenclatura do certificado emitido pela instituição formadora, cujo título apresenta-se conforme o registro do curso no MEC, este também não equivale, em sua maioria, à nomenclatura da lista preestabelecida na resolução do Cofen, gerando um problema terminológico e polifônico na conformação das áreas especializadas. Disso resultam, atualmente, mais de 3.900 denominações de registros de especialistas no Cofen, tendo dentre eles alguns que não correspondem a cursos de especialização do campo da enfermagem ou mesmo da saúde. Além disso, diante das fragilidades da regulação da formação em nível de especialização pelo MEC, que permite um mesmo curso congregar mais de uma área especializada, alguns certificados podem gerar um único registro contendo denominações de duas ou mais áreas distintas.

3 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA UM ESTUDO DE LINHA DE BASE SOBRE AS ESPECIALIDADES E ESPECIALISTAS EM ENFERMAGEM

Considerando ser este o primeiro estudo demográfico de base nacional que incluiu o recorte das especialidades e das(os) especialistas em seu escopo, e diante das dificuldades apontadas, foi necessário tecer algumas estratégias. Pressupõe-se que este estudo servirá como ponto de partida para outros no futuro, inclusive para análise comparativa com a situação atual e que poderá impulsionar mudanças nas formas de registros das especialidades e dos especialistas, no âmbito do Cofen e do Ministério da Saúde, assim como suscitar regulamentações da formação e seus registros no âmbito do CNE/MEC, a médio e longo prazos.

A primeira iniciativa foi adequar as questões de pesquisa ao que estava disponível em termos de dados e, também, buscar compreensão qualitativa em torno do que ao longo dos anos foi se constituindo como especialidade no Brasil e, mais especificamente, para o campo da enfermagem.

Nesse sentido, fez-se necessário revisar normativas existentes, bem como fazer levantamento de entidades de especialistas em enfermagem que têm atuado no campo. Além disso, considerando que o total de profissionais especialistas registrados no Cofen é bem menor que

o número de profissionais egressos registrados pelo MEC e, ainda, diante da ausência de informações sobre locais de atuação de especialistas em enfermagem em todas as bases de dados utilizadas neste estudo, foi necessário focar a análise de distribuição de especialistas no país a partir dos dados de egressos do MEC. Deste modo, as questões do estudo foram readaptadas e correspondem ao disposto no Quadro 1

Quadro 1 - Questões do estudo sobre especialistas e especialidades em enfermagem na pesquisa “Demografia da Enfermagem e Mercado de Trabalho”. Brasil, 2024.

1. Quais marcos históricos e normativos da especialização em enfermagem no Brasil?
2. Quais áreas de especialização identificadas no campo da enfermagem?
3. Como são os procedimentos de registro das especialidades em enfermagem e os mecanismos de regulação do exercício profissional?
4. Quais são as entidades científicas de especialistas existentes e qual o perfil dessas entidades?
5. Qual a proporção de enfermeiras(os) e técnicas em enfermagem com título de especialização registrados no Cofen?
6. Qual a distribuição de enfermeiras/os e técnicas(os) em enfermagem por área de especialidade registrada no Cofen?
7. Como está normatizada a oferta de cursos de formação no âmbito da especialização em enfermagem no Brasil?
8. Quais nomenclaturas existentes para os cursos de especialização na área de enfermagem?
9. Qual a distribuição geográfica de cursos por especialidade, tipos de instituição formadora, modalidade de curso (residência, lato sensu, presencial, EAD)?
10. Qual o número de vagas autorizadas e ocupadas pelos cursos oferecidos, distribuídos por região do país?
11. Qual o número de egressos por curso, distribuídos por região do país?

Fonte: Elaboração dos autores.

O ponto de partida da investigação foram as análises das normativas e dos dispositivos regulatórios do MEC e do Cofen. Paralelamente, foi realizado um levantamento de entidades de especialistas formalmente constituídas e atuantes, para ter como parâmetro em termos de áreas especializadas reconhecidas pelo campo científico. Sequencialmente, foi realizada consulta aos sites das entidades e documentos neles publicados. Por mais que sejam identificados registros de técnicos com especializações na base do Cofen, dada a ausência de dados sobre isso no MEC, optou-se por priorizar a análise das especialidades no nível da pós-graduação.

No decorrer da pesquisa, a participação dos pesquisadores em outros espaços institucionais foi fundamental para agregar conhecimento e maior compreensão desse universo investigado. O diálogo com representantes das entidades de especialistas filiadas à Associação Brasileira de Enfermagem permitiu o entendimento de alguns elementos históricos de organização das especialidades em enfermagem no Brasil, bem como os seus processos de realização de provas de títulos. Além disso, foi também importante a participação e acesso ao material produzido pelo Grupo de Trabalho de Práticas de Enfermagem no Brasil, instituído pelo Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde (DEGERTS/SGTES/MS), com apoio da Organização Pan-Americana da Saúde. E, ainda, os pesquisadores tiveram acesso a discussões da Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde do DEGERTS/SGTES/MS, que tem pautado o exercício das especialidades no Brasil.

Com esse panorama das áreas especializadas reconhecidas pelo campo e descritas na literatura científica, partiu-se para a análise do banco de dados do registro de cursos de especialização do MEC e a relação consolidada de registros de títulos disponibilizada pelo Cofen. Essa análise resultou em uma categorização de áreas especializadas, divididas em três grandes blocos – 1) grandes áreas especializadas; 2) áreas derivadas; 3) áreas a definir. As definições e suas respectivas áreas categorizadas podem ser melhor visualizados na descrição do Quadro 2.

Quadro 2 - Categorização das áreas especializadas, a partir da análise dos bancos de dados dos cursos registrados no e-MEC e registros de titulações pelo Cofen. Brasil, 2024.

<p>Grandes áreas especializadas: compreendidas como aquelas tradicionalmente reconhecidas como especialidades no campo da saúde e que apresentam perfil de atuação específico no campo da enfermagem por acúmulo de produção do conhecimento, de formação e de atuação clínico-assistencial, com possibilidade de definições de escopo de prática diferenciado e objeto de regulação do trabalho em enfermagem.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enfermagem em Anestesiologia ▪ Enfermagem em Atenção Primária ▪ Enfermagem em Cardiologia ▪ Enfermagem em Central de Material e Esterilização ▪ Enfermagem em Cuidados Paliativos ▪ Enfermagem Dermatológica ▪ Enfermagem em Endocrinologia ▪ Enfermagem do Trabalho ▪ Enfermagem Forense ▪ Enfermagem em Estética ▪ Enfermagem em Estomaterapia ▪ Enfermagem em Gastroenterologia ▪ Enfermagem em Genética e Genômica ▪ Enfermagem Gerontológica/geriátrica ▪ Enfermagem em Hematologia ▪ Enfermagem em Hemoterapia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enfermagem em Neurologia e Neurocirurgia ▪ Enfermagem em Obstetrícia ▪ Enfermagem em Oftalmologia ▪ Enfermagem em Oncologia ▪ Enfermagem em Traumatologia-ortopedia ▪ Enfermagem em Pediatria ▪ Enfermagem Perioperatória ▪ Enfermagem em Pneumologia ▪ Enfermagem em Reabilitação ▪ Enfermagem em Saúde do Homem ▪ Enfermagem em Saúde Mental ▪ Enfermagem em Acesso Vascular e Terapia Infusional ▪ Enfermagem em Terapia Intensiva ▪ Enfermagem em Urgência e Emergência ▪ Enfermagem em Urologia

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enfermagem em Doenças Infecciosas e Parasitárias ▪ Enfermagem em Nefrologia 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enfermagem em Captação, Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos
<p>Áreas derivadas: refere-se à atuação restrita dentro de uma área já especializada, uma especificidade dentro da especialidade (área ultra especializada)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enfermagem em Oncologia Pediátrica ▪ Enfermagem em Podiatria Clínica ▪ Enfermagem em Neonatologia ▪ Enfermagem em Hemodinâmica ▪ Enfermagem Perfusionista ▪ Enfermagem na Recuperação Pós-anestésica ▪ Enfermagem no Tratamento de Feridas ▪ Enfermagem na Assistência ao Queimado ▪ Enfermagem em Endoscopia Digestiva ▪ Enfermagem em Radiologia e Imaginologia ▪ Enfermagem em Ultrassonografia ▪ Enfermagem em Doenças Tropicais ▪ Enfermagem em Reprodução Humana Assistida ▪ Enfermagem em Aleitamento Materno ▪ Enfermagem em Hebiatria ▪ Enfermagem na Saúde do Escolar ▪ Enfermagem em Ginecologia ▪ Enfermagem em Terapia Intensiva Adulto 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enfermagem em Terapia Intensiva Cardiológica ▪ Enfermagem em Terapia Intensiva Neurológica ▪ Enfermagem em Terapia Intensiva Pediátrica ▪ Enfermagem em Terapia Intensiva Neonatal ▪ Enfermagem no Atendimento Pré-hospitalar ▪ Enfermagem em Cardiologia Pediátrica ▪ Enfermagem em Cardiologia Neonatal ▪ Enfermagem em Emergência Cardiológica ▪ Enfermagem em Tricologia ▪ Enfermagem no Cuidado à Diabetes ▪ Enfermagem em Ergonomia ▪ Enfermagem em Neuropediatria ▪ Enfermagem em Saúde Mental Infanto-juvenil ▪ Enfermagem em Cirurgia Robótica ▪ Enfermagem em Emergências Neopediátricas
<p>Áreas a definir: trata-se de áreas que não necessariamente possuem um escopo de prática específico no campo da enfermagem. Algumas delas estão relacionadas a tipos diferentes de serviços com contextos de atuação que requerem perfis profissionais diferenciados, outras referem-se a áreas de atuação emergentes ou já contempladas em outras especialidades e, ainda, algumas dizem respeito às áreas que ultrapassam o objeto de regulação do trabalho em enfermagem.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enfermagem em Saúde do Adulto ▪ Enfermagem Aeroespacial ▪ Enfermagem em Imunização ▪ Enfermagem Canábica ▪ Enfermagem em Farmacologia ▪ Enfermagem em Gerenciamento/Gestão ▪ Enfermagem em Saúde Coletiva ▪ Enfermagem em Saúde Indígena ▪ Enfermagem em Saúde do Trabalhador / Vigilâncias ▪ Enfermagem em Auditoria ▪ Educação 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ História da Enfermagem ▪ Enfermagem em Práticas Integrativas e Complementares ▪ Enfermagem em Diagnóstico por Imagens ▪ Enfermagem em Assistência Domiciliária ▪ Enfermagem no Manejo da Dor ▪ Enfermagem em Sexologia Humana ▪ Enfermagem em Prevenção e Controle de Infecção ▪ Enfermagem do Esporte ▪ Enfermagem Nuclear

Fonte: Elaborado pelos autores.

Nesse processo de categorização, pelas razões já mencionadas anteriormente, foram identificados registros que não correspondiam a áreas especializadas de exercício da enfermagem e, portanto, não se encontram listadas nominalmente, mas foram agrupadas a partir de quatro definições conforme descrição constantes no Quadro 3.

Quadro 3 - Definições de categorias de registros de títulos pelo Cofen e de cursos no e-MEC que não se enquadram em áreas especializadas de exercício profissional em enfermagem.

Especializações abrangentes não correspondentes a especialidades	Não designam áreas de atuação específica da enfermagem, mas são bases que transversalizam o trabalho em enfermagem no geral. Ex.: Sistematização da assistência de enfermagem, prescrição de medicamentos, segurança do paciente, enfermagem hospitalar, atenção à saúde, humanização etc.
Capacitações e/ou aperfeiçoamentos específicos	Correspondem à formação para desempenho de procedimentos ou elementos do processo de trabalho específicos, que podem compor o escopo de prática do generalista ou mesmo a atuação de um conjunto de especialidades. Ex.: Enfermagem em nutrição enteral e parenteral, gerenciamento de resíduos, ozonioterapia, coaching etc.
Área interdisciplinar	Corresponde à atuação no escopo de prática interprofissional - o que não é exclusivo da enfermeira, compondo as ações compartilhadas entre os membros da equipe nos diversos setores do trabalho em saúde. Ex.: bioética, informática em saúde, direito sanitário, atenção multiprofissional em diversas áreas.
Outro campo profissional	Especializações nas diversas áreas profissionais, algumas correspondentes ao exercício de outras profissões, tanto da saúde como de outras áreas. Possivelmente realizadas por profissionais com mais de uma formação acadêmica. Ex.: nutrição clínica e esportiva, fisioterapia em área específica, psicologia, direito, administração geral, educação, engenharia etc.

Fonte: Elaborado pelos autores.

A partir dessa categorização foram analisadas a distribuição e frequência dos dados da base do Cofen e do MEC. A base do Cofen permitiu identificar a distribuição do número de profissionais por área. Enquanto os dados do MEC permitiram analisar a distribuição de cursos e egressos por estado e região do país, por área especializada, assim como as modalidades dos cursos, cargas horárias e tipos de instituições. Os resultados dessa análise serão publicizados em produtos específicos. Salientamos a impossibilidade de identificar os tipos de serviço em que atua esse conjunto de especialistas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Considerando a necessidade de ampliar a capacidade resolutive do sistema de saúde, a regulação estatal da formação e do exercício das especialidades é essencial para que prevaleça o interesse da sociedade, o direito à saúde e a valorização dos trabalhadores. Nessa direção, o movimento de aperfeiçoamento da regulação da formação e do exercício profissional precisam estar imbricados e se retroalimentarem.

Do ponto de vista da regulação da formação em saúde no Brasil, é mister que a pós-graduação *lato sensu* tenha regulamentação específica, e nela sejam estabelecidas as especificidades de carga horária e a exigência de atividades práticas quando a especialidade envolver a atuação clínico-assistencial. Além disso, são necessários critérios objetivos de diferenciação dos cursos de especialização e aperfeiçoamento. E, por fim, para as áreas de especialidades reconhecidas pelo órgão regulador do exercício profissional, que sejam estabelecidos pelo MEC os parâmetros curriculares mínimos para os cursos correspondentes.

Quanto à regulação do exercício profissional, recomenda-se a reconfiguração da lista de especialidades, a construção dos respectivos perfis de competência de cada especialidade e a elaboração de resoluções regulamentadoras da atuação. Esse movimento poderá repercutir também na formação, uma vez que esses perfis de competência poderão servir de base para elaboração de diretrizes para formação em nível de especialização. Ademais, nesse processo da regulação do exercício profissional, é importante a revisão dos procedimentos para a obtenção e reconhecimento de títulos de especialistas que assegurem competências e habilidades mínimas, que incluam critérios de formação e experiência profissional na área pleiteada. Nesse sentido, entende-se que todo esse processo regulatório requer um arcabouço de governança que garanta a articulação e a participação de quatro agentes fundamentais: o Ministério da Educação, o Conselho Federal de Enfermagem, o Ministério da Saúde e as entidades científicas do campo da enfermagem.

Recomenda-se a promoção de espaços dialógicos que fomentem a solução de conflitos regulatórios da formação em saúde e do exercício profissional, onde tais problemas possam ser elencados e sejam produzidos consensos entre as áreas, definindo competências, interfaces e limitações. Isso fortalece as relações interprofissionais, a relação dos profissionais com a sociedade; amplia a segurança jurídica e técnica para os trabalhadores e para os pacientes; favorece a implementação de políticas públicas de saúde, com a ampliação do acesso; agrega a construção dos perfis de competência mais coerentes e alinhados; favorece a inserção das(os)

especialistas nos postos de trabalho, valorizando os profissionais e seus itinerários formativos, qualificando a assistência à saúde com força de trabalho especializada.

Espera-se que o aperfeiçoamento do processo regulatório possa contribuir futuramente com a qualificação da produção de dados sobre especialistas e especialidades em enfermagem. Uma padronização de nomenclaturas das especialidades e definições de diretrizes pode repercutir na uniformização das denominações dos cursos de especialização e seus respectivos registros, resultando em dados mais precisos sobre a formação. Do mesmo modo que tal padronização também deve favorecer o sistema de registro profissional junto ao Cofen, inclusive para a disponibilização dessa informação de acesso público, promovendo o controle social.

Um outro movimento importante é a inclusão das especialidades devidamente reconhecidas no Cadastro Brasileiro de Ocupações, permitindo que a informação sobre especialistas em enfermagem componha os bancos de dados de outras bases governamentais. Todo esse aperfeiçoamento de registros poderá contribuir para estudos demográficos subsequentes mais robustos e que venham responder às questões que não foram possíveis ainda neste estudo.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA JUNIOR, A. *et al.* (2005). Parecer CFE nº 977/65, aprovado em 3 dez. 1965. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro/RJ, n. 30, p. 162-173. 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-24782005000300014>.

BRASIL. Presidência da República Lei n. 775 de 6 de agosto de 1949a. Dispõe sobre ensino de enfermagem no País e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília: DF, col. 1, p. 11729, 13/08/1949. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/norma/542345/publicacao/34619317>.

_____. Decreto nº 27.426, de 14 de novembro de 1949b. Aprova o Regulamento básico para os cursos de enfermagem e de auxiliar de enfermagem. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília: DF, página 17517, 19 dez. 1949. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decreto-27426-14-novembro-1949-452834-publicacaooriginal-1-pe.html>

_____. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, Seção 1, p. 11429, 27/12/1961. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm.

_____. Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968. Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Seção 10369, Brasília: DF, página 1. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-28-novembro-1968-359201-publicacaooriginal-1-pl.html>

_____. Decreto n. 80.281, de 5 de setembro de 1977. Regulamenta a Residência Médica, cria a Comissão Nacional de Residência Médica e dá outras providências. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília: DF, página 11797, 6 set. 1977. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d80281.htm#:~:text=DECRETO%20No%2080.281%2C%20DE,M%C3%A9dica%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%A2ncias.

_____. Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981. Dispõe sobre as atividades do médico residente e dá outras providências. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília: DF, página 12789, 6 set. 1977. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-6932-7-julho-1981-357276-norma-pl.html>

_____. Lei n. 11.129, de 30 de junho de 2005. Institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem; cria o Conselho Nacional da Juventude - CNJ e a Secretaria Nacional de Juventude. Diário Oficial da União, Seção 1, página 1, 1 jul. 2005. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2005/lei-11129-30-junho-2005-537682-publicacaooriginal-30355-pl.html>

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução nº 1, de 6 de abril de 2018. Estabelece diretrizes e normas para a oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu denominados cursos de especialização, no âmbito do Sistema Federal de Educação Superior, conforme prevê o Art. 39, § 3º, da Lei nº 9.394/1996, e dá outras providências. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-seres/30000-uncategorised/62611-resolucoes-cne-ces-2018>

_____. Ministério da Educação. Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior. Cadastro e-MEC. Brasil, 2025. Disponível em: <https://emec.mec.gov.br/emec/nova>. Acessado em: 10 jan 2025.

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução Cofen 581/2018. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-581-2018/>.

GRUPO DE FOZ. Métodos demográficos: uma visão desde os países de língua portuguesa, São Paulo: Blucher, 2021. Disponível em: <https://pdf.blucher.com.br/openaccess/9786555500837/0.pdf>.

KORNDÖRFER, Ana Paula. A atuação da Fundação Rockefeller na formação de quadros em saúde pública através dos Fellowship Cards (Brasil, 1917-1951). *Revista Brasileira de História da Ciência*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, p. 148-155, jan | jun 2016. Disponível em: https://www.sbh.org.br/arquivo/download?ID_ARQUIVO=2788

LIMA, NT; FONSECA, CMO. História da Especialização em Saúde Pública no Brasil: Nota Introdutória. IN: LIMA, NT., FONSECA, CMO., and SANTOS, PRE., orgs. *Uma escola para a saúde* [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2004. 268 p. ISBN 85-7541-047-4. Available from SciELO Books <<http://books.scielo.org>>.

SANTORO, F.O.; RODRIGUES, P.L.C.; SOARES, J.A.; VIEIRA, A.C.T.; XAVIER, V.L.; PORCIÚNCULA, A.M.; OLIVEIRA, F.S.G.; SILVA JR., D.S. e DAL POZ, M.R. Descrição e Análise das Bases de Dados para Pesquisas sobre a Demografia e o Mercado de Trabalho em Enfermagem no Brasil. Nota Técnica, dezembro, 2024. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.14569171.

SCHEFFER, M. *et al.* Demografia Médica no Brasil 2023. São Paulo, SP: FMUSP, AMB, 2023. 344 p. ISBN: 978-65-00-60986-8. Disponível em: https://amb.org.br/wp-content/uploads/2023/02/DemografiaMedica2023_8fev-1.pdf

WORLD HEALTH ORGANIZATION. National health workforce accounts: a handbook, second edition. Geneva: World Health Organization; 2023. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. available at: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240081291>

NOTA TÉCNICA

**Desenvolvimento das especialidades em
Enfermagem no Brasil:
Pressupostos para um estudo demográfico**